

Qlobal iqlim dəyişmələri fonunda Azərbaycanın torpaq, meşə və su resurslarının mühafizəsinin və adaptasiyasının ekoetik problemləri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931437>

Qərib Məmmədov

Akademik, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan
E-mail: garibmammadov1@gmail.com

Azər Cəfərov

Dosent, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan
E-mail: a.jafarov9@gmail.com

Xülasə: Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, XX–XXI əsrlərin bəlasına çevrilmiş qlobal iqlim dəyişmələri Azərbaycanın təbiəti və təsərrüfatı üçün real təhlikədir. O, bitki və torpaq örtüyündə, kənd təsərrüfatında və iqtisadiyyatın digər sahələrində dönməz proseslərə təkan verə, mövcud ekoloji və digər problemləri daha da kəskinləşdirə bilər. Məqalədə iqlim dəyişmələrinin ətraf mühitə və ölkə iqtisadiyyatına gözlənilən təsirlərinin təhlili, qiymətləndirilməsi və adaptasiyasının ekoetik problemləri təqdim edilmişdir. Azərbaycanın ekoloji problemləri içində iqlim dəyişmələri bir sıra elm sahələrinin tədqiqatlarında prioritet istiqatlardan biridir. Bu baxımdan torpaq, su və biomüxtəlifliyin iqlim dəyişmələri fonunda qorunması və adaptasiyasına yönəlmiş strategiyanın hazırlanması həm elmi-nəzəri, həm də praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Digər ekoloji problemlərdən fərqli olaraq iqlim dəyişmələrinin yaratdığı ekoloji və iqtisadi problemlərin həlli ciddi təsərrüfat, təşkilatı və hüquqi tədbirlər sistemi ilə yanaşı mənəvi və ekoetik prinsiplərin ictimai həyata dərin inteqrasiyasını, bir sözlə məişət və sosial həyatda yeni ekoloji mədəniyyətin yaradılmasını, həmçinin ekoloji qanunvericiliyin gücləndirilməsini, cəmiyyətin ekoloji maarifləndirilməsini və ekoloji şüurun artırılmasını tələb edir.

Açar sözlər: *İqlim dəyişmələri, ekoetik problemlər, ekoloji qanunvericilik, ekoloji maarifləndirmə*

Ecoethical problems of protection and adaptation of soil, forest and water resources of Azerbaijan against the background of global climate change

Abstract: The conducted studies show that global climate change, which has become a scourge of the 20th–21st centuries, is a real threat to the nature and economy of Azerbaijan. It can trigger irreversible processes in vegetation and soil cover, agriculture and other sectors of the economy, and further exacerbate existing ecological and other problems. The article presents the analysis, assessment and ecoethical problems of adaptation to the expected impacts of climate change on the environment and the country's economy. Among the ecological problems of Azerbaijan, climate change is one of the priority areas of research in a number of scientific fields. In this regard, the development of a strategy aimed at the protection and adaptation of soil, water and biodiversity against the background of climate change is of both scientific and theoretical and practical importance. Unlike other environmental problems, solving the ecological and economic problems caused by climate change requires a serious system of economic, organizational and legal measures, as well as a deep integration of moral and ecoethical principles into public life, in short, the creation of a new ecological culture in everyday and social life, as well as the strengthening of environmental legislation, environmental education of society and increasing environmental awareness.

Keywords: *climate change, eco-ethical issues, environmental legislation, environmental education*

Giriş

Dövrün ən aktual ekoloji problemlərindən biri qlobal iqlim dəyişmələridir. Bu problem planetimiz üçün yenilik deyil. Qədim geoloji dövrlərdən başlayaraq, istiləşmə və soyuqlaşmanın bir birini əvəzləməsi mühitə uyğunlaşa bilməyən çoxsaylı bitki və heyvan növlərinin kütləvi şəkildə məhv olmasına gətirib çıxartmışdır. Son 1,5 milyon il ərzində Yer kürəsi bir neçə dəfə istiləşmə və buzlaşma dövrünü yaşamalı olmuşdur. Planetimiz hazırda

buzlaşmalararası istiləşmə dövründə yaşayır. Lakin son 100 ildə planetimizin istiləşməsi daha sürətlə baş verməkdədir. Buna səbəb insanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində atmosferə istixana effekti yaradan qazların atılmasıdır. Güman olunur ki, ciddi tədbirlər görülməsə yaxın 100 ildə planetin temperaturu 2-4 dərəcə artacaq.

Qlobal iqlim dəyişmələri Azərbaycan üçün də real təhlikədir. O, bitki və torpaq örtüyündə, kənd təsərrüfatında və iqtisadiyyatın digər sahələrində dönməz proseslərə təkan verə bilər. Bu da yeni təbii şəraiti uyğunlaşa bilməyən bir sıra biosenozların məhv olmasına gətirib çıxaracaq. Ən böyük zərbə, əlbəttə, meşə örtüyünə dəyəcək: orta dağlığın kserofit meşələrini bozqırlar əvəz edəcək, vələs-fıstıq tərkibli meşələrin aşağı sərhəddi 300-500 m yuxarı qalxacaq və ya tamamilə məhv olmaqla üzləşəcək. Meşəsizləşmə Azərbaycan dağlıq və dağətəyi rayonlarında eroziya proseslərinin güclənməsinə, sürüşmə və sel hadisələrinin intensivliyinin artmasına və məhsuldar torpaqların məhv olmasına gətirib çıxaracaq. Yağıntılardan azalması və buxarlanmanın artması fonunda buzlaqların əriməsi onlarla qidalanan çayların və bulaqların suyunun kəskin azalmasına, suyun ən böyük istifadəçisi olan kənd təsərrüfatı və iri yaşayış məskənlərini su qıtlığı ilə üzləşdirə bilər. Dağlıq ərazilərdə dəmyə əkinçiliyi öz əhəmiyyətini itirəcək, vegetasiya müddətinin uzanması, yağıntılardan azalması, buxarlanma və orta illik temperaturların artması bu əraziləri tamamilə tənəzzülə uğradacaq. Bozqırların səhralaşmaya məruz qalması otlaqlardan istifadəyə əsaslanan qoyunçuluğu zərbə altına ala bilər. Qlobal istiləşmə və iqlim dəyişmələri Azərbaycanda iqtisadiyyatın, xüsusən də kənd təsərrüfatının gözlənilən dəyişikliklərə adaptasiyasından ötrü kompleks tədbirlərin görülməsi tələb olunur.

Təhlil və müzakirə

Milli səviyyədə strategiyanın müəyyən edilməsi. Bu səviyyədə görülməli işlərin mahiyyəti istixana effekti yaradan qazların miqdarını azaltmaqdan və milli səviyyədə adaptasiya tədbirlərinin görülməsindən ibarətdir [1, 2, 3, 4, 20, 21].

Energetika. Respublikamızda bu istiqamətdə ciddi addımlar atılmaqdadır: ilk növbədə istilik elektrik stansiyalarının energetikada xüsusi çəkisinin azaldılması, günəş və külək enerjisinə, su elektrik stansiyalarının inşasına əsaslanan enəji mənbələrindən istifadəyə güc verilməkdədir: alternativ enerji mənbələrindən istifadənin xüsusi çəkisi 2040-cı ilə kimi 40-50%-ə kimi yüksəldilməsi, sonrakı illərdə yüksək artım tempi ilə davam etdiriləcəyini proqnozlaşdırmaq mümkündür.

Nəqliyyat. İstilik effekti yaradan qazların ikinci mənbəyi Respublikanın avtomobil parkıdır. Burada avtomobil parkının təzələnməsi, benzin və dizellə işləyən nəqliyyatdan tədricən imtina edilməsi, elektromobil və hibrid mühərrikli nəqliyyat vasitələrinə əsaslı keçidlə bağlı siyasət ciddi şəkildə davam etdirilməlidir.

Meşəçilik. Meşələr karbon qazını udaraq istixana effektinin qarşısını alır, torpaq eroziyasını azaldır, su dövrünü tənzimləyir və bioloji müxtəlifliyi dəstəkləyir. Meşələrin iqlimin formalaşmasında rolu əvəzsizdir. Hazırda Respublikamızda real meşə örtüklü ərazilərin sahəsi 8-9%-dən çox deyildir. Bu göstəricisinin 15-20%-ə kimi qaldırmaqdan ötrü real imkanlar mövcuddur. Digər tərəfdən düzən ərazilərimizdə yolların, kanalların, yaşayış məskənlərinin ətrafında ağacbasdırma işlərinin həyata keçirməklə yerli temperaturu əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salmaq mümkündür. Nəzəri hesablamalar göstərir ki, Abşeron yarımadası və ətraf ərazilərdə 250-300 milyon ağacın əkilməsi yay temperaturlarının 0,3-0,4⁰ aşağı sala bilər.

Su resursları. Azərbaycan şirin su resursları ilə kifayət qədər təmin olunmuşdur (30-32 mlrd. m³). Müasir suvarma sistemlərinin geniş tətbiq olunmaması, açıq kanal və arx sistemlərindən istifadə və s. səbəblərdən baş verən itkilər suyun qıtlığına gətirib çıxarmışdır. İqlim dəyişmələri bu problemi daha da kəskinləşdirəcəyi şübhə doğurmur. Su resurslarının mühafizə edilməsi məqsədilə suqoruyucu texnologiyalardan (damcılı və yağışyağdırma suvarma sistemlərinə keçilməsi, çirkab sularının emal edib təzədən istifadəyə buraxılması, dəniz suyunun şirinləşdirilməsi və s.) istifadə etməklə onlardan qənaitli istifadə rejiminə keçilməsi çox mühim məsələlərdən biridir. Bu bizə qənəət edilmiş suyun hesabına suvarma sistemlərini dəmyə zonalarına da çatdırmağa imkan verər, aqroekosistemlərin adaptasiyasını asanlaşdırardır. Beləliklə, kənd təsərrüfatının gözlənilən iqlim dəyişmələrinə adaptasiya

edilməsinin bir yolu da Azərbaycanın müxtəlif torpaq-iqlim zonaları üçün suvarma rejimlərinin elmi əsaslarla tərtib edilməsidir. Bu, həm su resurslarından səmərəli istifadəyə, həm də şorlaşmanın qarşısının alınmasına imkan yaradacaq [8, 12, 17].

Yay və qış otlaqları. Azərbaycan Respublikasında ümumilikdə 2,3 milyon hektar yay və qış otlaq sahələri mövcuddur. Bu sahələrin 1,8 milyon hektarını qış otlaqları, 0,5 milyon hektarını isə yay otlaqları təşkil edir. Otlaq sahələrinin həddindən artıq istifadəsi kənd təsərrüfatının əsas problemlərindən biri olub, bitki örtüyünün yox olmasına və eroziyaya səbəb olur. Yay və qış otlaq massivləri mühitaryadıcı əhəmiyyətə malikdirlər, onlar karbon dövrənini dəstəkləyir, suyun dövrənini tənzimləyir, biomüxtəlifliyin mövcudluğunu təmin edirlər. Lakin otlaqların qeyri-düzgün istifadəsi ekoloji balansın pozulmasına və həmçinin atmosfərə atılacaq istilik effekti yaradan qazlar üçün əlavə kanal açır. Otlaq sahələrinin davamlı istifadəsi və mühafizəsi ətraf mühitin qorunmasında və kənd təsərrüfatının uzunmüddətli dayanıqlılığında mühüm rol oynayır. Ekoetik yanaşmalar vasitəsilə otlaq biosenozları idarə olunmalı və onların bərpası və məhsuldarlığının artırılması ilə bağlı praktiki tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bu yanaşmalar həm iqlim probleminin həllinə, həm də kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərinin davamlı inkişafına töhfə verə bilər. Burada ən əhəmiyyətli məsələ heyvandarlığın (qoyunçuluğun) qlobal istiləşmənin yaradacağı mənfi şəraitlərə uyğunlaşdırılmasıdır. Otlaq sahələrinin səhrələşməsi Azərbaycanın əsas ərzaq məhsullarından biri olan ət və ət məhsullarının kəskin azalmasına və bahalaşmasına gətirib çıxara bilər. Bunun üçün yaxın on illikdə köçəri heyvandarlıqdan imtina edilməli, oturaq şəraitə keçirilməli, Ceyrançöl, Acınohur və digər qış otlaq massivlərində maralfalfa və digər məhsuldar bitkilərin tətbiqi ilə il boyu yaşıl yem istehsal edən “fitodromlar” təşkil edilməlidir.

Yerli səviyyədə strategiyanın müəyyən edilməsi. Bu səviyyədə görülməli işlərin mahiyyəti özünü yerli səviyyədə göstərən və iqlim dəyişmələrinə dolayısı ilə təsir göstərən digər ekoloji problemlər və onlara qarşı tədbirlər sistemindən ibarətdir. Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir:

- ✓ Torpaqların eroziyası, şorlaşması və şorakətləşməsi
- ✓ Texnogen pozulmuş torpaqların rekultivasiyası
- ✓ Məişət və istehsalat tullantılarının emalı
- ✓ Eko-aqroekosistemlər üzərində ekoloji monitorinqin təşkili
- ✓ Aqroekoloji sistemlərin yüksək məhsuldarlıq modellərinin işlənməsi və idarə edilməsi
- ✓ Məişət və sossiumda ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılması, koordinasiya mərkəzinin və fondların yaradılması və s..

Torpaqların eroziyası torpağın üst münbit qatının (eroziyanın şiddətli formalarında bütöv profilin) su və ya külək vasitəsilə itirilməsidir. Azərbaycan Respublikasında torpaq fondunun 50 faizdən çoxu müxtəlif dərəcələrdə eroziya proseslərinə (su, külək və irriqasiya) məruz qalmışdır. Bu proses yalnız torpağın məhsuldarlığının aşağı düşməsi deyil, eyni zamanda torpaqlarda balansın pozulması, humusun istensiv şəkildə minerallaşması, tərkibindəki karbonun ayrılaraq atmosferdə istilik effekti yaradan qazların artmasına əlavə dəstək verməsi ilə müşayiət olunur. Azərbaycanda bu problemin yaranma səbəbləri meşə örtüyünün seyrəkləşməsi, otlaqların intensiv otarılması və əkinçilikdə düzgün aqrotexniki tədbirlərin tətbiq olunmamasıdır. Torpaq eroziyasının qarşısının alınması kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir. Bu problemin həlli aşağıdakı tədbirlərdən ibarətdir [5, 6, 11, 18]:

- *tarlaqoruyucu meşə zolaqlarının yaradılması:* eroziyaya meyli ərazilərdə meşə zolaqları salınmalı və bu sahələrdə yerli növ bitkilər əkilməlidir. Bu tədbir həm torpaq qatının qorunmasına və biomüxtəlifliyin artırılmasına xidmət edir, həm də karbonun udulması üçün əlavə imkanlar açır.
- *əkinçilikdə alternativ becərmə və suvarma texnologiyalarının tətbiqi:* konturlu şümləmə texnologiyası eroziyanın miqyasını azalda bilər; mütərəqqi suvarma sistemlərinin tətbiqi torpaq nəmliliyini qoruyaraq irriqasiya eroziyasının qarşısını alır. Üzvi güblərin (peyin, kompost, yaşıl güblərə, bakteriooloji gübrələr və s.) tətbiqi özündə karbonu toplayan humusun torpaqda artmasına, strukturunun yaxşılaşmasına səbəb olar.

- *Otarma normasının azaldılması:* hədsiz otarmanın məhdudlaşdırılması və ot dövriyyəsinin tətbiqi və vaxtaşırı yüklənmiş otların dövriyyədən çıxarılması bitki örtüyünün və torpaq qatının bərpasına imkan yaradır. Otlarlarda biokütlənin və fotosintezin güclənməsi istilik effekti yaradan qazların əlavə tutulub saxlanması imkanlarını açır.
- *maarifləndirmə və texniki dəstək:* yuxarıda səsləndirilən tədbirlər fermerlərin dəstəyi olmadan mümkün deyildir. Yerli fermerlər və icmalar arasında maarifləndirmə tədbirləri keçirilməli, torpaq eroziyasının mənfi təsirləri və qabaqlayıcı üsulları barədə məlumatlandırılmalı, mübarizə aparmağın yolları təşviq olunmalıdır. Bu məsələdə onlara texniki və maliyyə dəstəyi verilməlidir.

Torpaqların şorlaşması və şorakətləşməsi məhsuldar torpaqların itkisinə səbəb olan ciddi ekoloji problemlərdən biridir. Əsas səbəb düzgün olmayan suvarma rejimi və suvarma texnologiyasının (şırımlarla suvarma) tətbiqi və səmərəsiz drenaj sistemləridir. Bu hallar kənd təsərrüfatında torpaq resurslarının yararsız hala düşməsinə gətirib çıxarır. Xüsusilə Kür-Araz ovalığı kimi bölgələrdə torpaqların şorlaşması kənd təsərrüfatı istehsalına ciddi mənfi təsir göstərir. Kür Araz ovalığının təxminən 60%-i müxtəlif dərəcə şorlaşmaya məruz qalmışdır. Respublikamızın ərazisində orta və şiddətli dərəcədə şorlaşmış torpaqların ümumi sahəsi 800 min. hektardan çoxdur. Şorlaşma nəticəsində torpaq qatlarında natrium, xlor və digər ionların həddindən artıq toplanması baş verir. Bu da torpağın struktural xüsusiyyətlərini dəyişir, bitkilərin kök sistemə suyun daxil olmasını çətinləşdirir və onların osmotik stresini artırır, biokütlənin və biomüxtəlifliyin azalmasına, mikro və mezo iqlimin dəyişməsinə, bilavasitə və dolayısı ilə iqlim dəyişmələrinə təsir göstərir.

Şorlaşma ilə mübarizə bir sıra tədbirlərin görülməsi tələb edir: belə ki, halofit bitkilərin becərilməsi torpağın təmizlənməsi və şorlaşmanın təsirinin azaldılmasında mühüm rol oynaya bilər; damcılı və yağışyağdırma suvarma texnologiyaları sudan qənaətlə istifadəni təmin etməklə yanaşı, şorlaşmanın qarşısını alır. Torpağın bioloji aktivliyinin artırılması üzvi maddələrin tətbiqi və mikrobioloji vasitələrin istifadəsi torpağın təbii balansını bərpa edir və onun şorlaşma ilə mübarizə qabiliyyətini artırır. Əkin dövriyyəsinin tətbiqi və yaşıl gübrələrdən (yonca və s.) istifadə edilməsi torpağın münbitliyini qoruyur. Bu tədbirlər şorlaşmanın dərəcəsini azaldır və torpaqda təbii balans bərpa edir. Ekoloji tarazlıqla məhsuldarlıq arasında balans təmin etmək kənd təsərrüfatının iqlim dəyişmələrinə qarşı adaptasiyasının vacib şərtidir [13, 14]. Mineral gübrələrdən və pestisidlərdən istifadənin tənzimlənməsi, onların ətraf mühitə təsirlərinin elmi əsaslarla azaldılması davamlı kənd təsərrüfatı üçün əhəmiyyət daşıyır. O, yalnız torpağın məhsuldarlığını artırmır, eyni zamanda sağlam bir ətraf mühit yaradır, iqlim dəyişmələrinə dolayısı ilə təsir göstərir.

İdarəetmənin təşkili və ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılması. *Koordinasiya Mərkəzinin yaradılması.* İqlim dəyişmələrinin qarşısının alınması və adaptasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi elmi idarələr, istehsalçılar və sahələr arasında koordinasiyanın həyata keçirəcək Koordinasiya Mərkəzinin yaradılmasını tələb edir [9, 10, 11]. Məsələnin həlli üçün koordinasiya mərkəzinin dəstəyi ilə tədqiqat işlərinin aparılması, bu sahədə dövlət və beynəlxalq təşkilatların əməkdaşlığı zəruridir. Bu yanaşma həm kənd təsərrüfatı, su təsərrüfatı və biosenozların iqlim dəyişmələri fonunda ekoloji dayanıqlığı təmin edər, həm də torpaq ehtiyatlarının kənd təsərrüfatında səmərəli istifadəsinə şərait yaradardı. *Maarifləndirmə və məlumatlandırma.* Cəmiyyətdə ekoloji təlimlərin keçirilməsi praktiki bacarıqların artırılmasına dəstək verir. Bu tədbir çərçivəsində geniş cəmiyyət və təsərrüfat subyektlərini ekoloji maarifləndirmə vasitəsilə təbiətə zərər vurmada fəaliyyət göstərməyə təşviq edilməlidir. *Ekoloji qanunvericiliyin sərtləndirilməsi.* Torpaq, su, meşə və otlar resurslarına zərər vuran müəssisələrin və subyektlərin cərimələnməsi və bu vəsaitlərin mühitin bərpasına yönləndirilməsi etik məsuliyyətin yerinə yetirilməsi üçün əsasdır. *İqlim dəyişmələri və ekoloji mühitin qorunmasında müasir texnologiyaların cəlb edilməsi.* Torpaq, su resurslarının və ekosistemlərin qorunması üzrə innovativ yanaşmaların tətbiqi prioritet hesab edilir. Bu yanaşma yalnız müasir idarəçiliyi (menecmentliyi) deyil, həm də ekoloji dəyərlərin təşviq edilməsi üçün

mühüm rol oynayır. Texnogen təsirlərin azaldılması üçün effektiv ekoloji strategiyaların hazırlanması və tətbiqi həm yerli, həm də milli səviyyədə görüləcək tədbirlərin davamlılığı üçün zəruridir. Ekoloji etikaya əsasən, mühifisə tədbirlərinin həyata keçirilməsi təkcə iqlim dəyişmələri fonunda torpaq və su resurslarının qoruması üçün deyil, həm də ekosistemin müxtəlifliyini qorumaq məqsədilə həyata keçirilməlidir.

Ekoloji monitorinqin və inzibati nəzarət mexanizmlərinin işlənməsi. İqlim dəyişmələri fonunda torpaq, su və təbii ekosistemlərin qoruması və adaptasiyası problemləri onlar üzərində nəzarət mexanizmlərinin qurulmasını tələb edir. Bu həm texniki, həm də inzibati xarakter daşmalıdır. Meşələrin, otluqların və eroziyaya məruz qalmış yamaqların vəziyyətinin real vaxtda izlənilməsi üçün müasir texnologiyalardan istifadə edilməsi hazırda texniki baxımdan mümkün hesab edilir. Peyk şəkilləri və dron monitorinqləri meşə sahələrində qeyri-qanuni fəaliyyətlərin qarşısını almağa kömək edə bilər. İnzibati nəzarət mexanizmlərinin gücləndirilməsi, təsərrüfat subyektlərinin qanuni tələblərə uyğun fəaliyyətini təmin etməyə kömək edir. Monitorinq prosesinin mərhələləri aşağıdakılardan ibarətdir [15, 19]:

- *Məlumatın toplanması;*
- *Təhlil və qiymətləndirmə;*
- *Proqnozlaşdırma;*

Monitorinq prosesinin praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, təbii və antropogen obyektlər və onlarda baş verən dəyişikliklər üzərində nəzarəti həyata keçirir, neqativ halları öncədən xəbərdarlıq edir, prosesləri proqnozlaşdırmağa imkan verir, su, torpaq və ekosistemlərinin dayanıqlılığını qorumağa yönəlmiş tədbirlərin hazırlanmasına əsas yaradır.

Ekoloji təhsilin artırılması: cəmiyyətin ekoloji biliklərinin genişləndirilməsi fərdi və ictimai məsuliyyət hissinin artırılmasına kömək edir.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə dövlət proqramı “AZƏRBAYCAN 2020: GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ” inkişaf konsepsiyası
2. 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair dövlət proqramı
3. Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
4. Aşirov M.M. Böyük Qafqazın şimal-şərq hissəsində eroziya prosesinə məruz qalmış torpaqların münbitliyinin bərpası yolları. Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı, 2015. 20 s.
5. Azərbaycan Respublikasının Milli Atlası. Bakı, 2015, 300 s.
6. Qəribov Y.Ə. Azərbaycan Respublikasının müasir landşaftlarının antropogen transformasiyası və onların optimallaşdırılması yolları. Coğrafiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı, 2013. 56 s.
7. Qəribov Y.Ə., Sultanov E.S. Dəvəçi limanı gölünün və ətraf landşaftların ekocoğrafi problemləri və onların həlli yolları // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2017, № 3, s. 87-96.
8. Məmmədov Q.Ş. Azərbaycan torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi. Bakı: Elm, 1998, 282 s.
9. Məmmədov Q.Ş. Azərbaycanın ekoetik problemləri: elmi, hüquqi və mənəvi aspektlər. Bakı, Elm, 2004.
10. Məmmədov, Q.Ş. Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları // Q.Məmmədov: - Bakı, “Elm”, - 2007, - 854 s.
11. Məmmədov Q.Ş., Yaqubov, Q.Ş. Eroziyaya uğramış, şorlaşmış, şorakətləşmiş və digər səbəblərdən deqradasiyaya məruz qalmış torpaqların müəyyən edilməsi və

- xəritələşdirilməsi, onlardan səmərəli istifadə olunması ilə bağlı təkliflərin hazırlanmasına dair təlimat // Q.Məmmədov, Q.Yaqubov: - Bakı, - 2010. - 114 s.
12. Məmmədov Q.Ş., Xəlilov, M.Y. Aqroekologiya (I hissə) // Q.Məmmədov, M.Xəlilov: - Bakı, "Elm", - 2010. - 551 s.
 13. Məmmədov Q.Ş., Xəlilov, M.Y. Aqroekologiya (II hissə) // Q.Məmmədov, M.Xəlilov: - Bakı, "Elm", - 2011. - 447 s.
 14. Məmmədova S.Z. Azərbaycanın Lənkəran vilayəti torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi və monitorinqi. Bakı: Elm, 2006, 372 s.
 15. Vəliyev A.H. Azərbaycanda torpaqdan istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemi. İqtisad elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Gəncə, 2015, 59 s.
 16. Zeynalova S.M., İsmayılova L.A. Экологический потенциал ландшафтов южного склона юго-восточного кавказа / География и регион том I Физическая география и ландшафтная экология материалы международной научно-практической конференции. Пермь, 2015, 53-59 s.
 17. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Экология почв. Учение об экологических функциях почв. М.: Наука, 2006, 364 с.
 18. Ковда В.А., Керженцев А.С. Экологический мониторинг: концепция, принципы организации // Региональный экологический мониторинг. М.: Наука, 1983, с.7-14.
 19. Мамедов Г.Ш., Шабанов Дж.А., Мустафаева З.Р., Холина Т.А. Проблемы охраны ландшафтных комплексов Большого Кавказа // Сборник научных трудов «Проблемы и перспективы современной науки, вып.1, Томск, 2008, с.114-115.
 20. Марданов И.И. Анализ фотоизображений с целью геосистемной оценки ландшафтов высокогорного пояса Бокового хребта (в пределах Азербайджана) // Исследование Земли из космоса, № 5, Москва, 2015.- С. 93-100.